

Día Internacional de la Mujer y el acceso a los medicamentos

En conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Centro de Pensamiento Medicamentos, Información y Poder presenta un análisis que interrelaciona el derecho a la salud, los derechos sexuales y reproductivos, la cobertura universal en salud y el acceso a los medicamentos esenciales.

La interrupción voluntaria del embarazo (IVE) es uno de los elementos relevantes de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Colombia. Actualmente, la decisión de la IVE, hasta la semana 24, puede ser tomada por cualquier mujer en el país sin persecuciones legales y sin importar la edad, etnia, nacionalidad, situación de salud o condición socio-económica¹.

Existe un medicamento esencial para el ejercicio pleno de este derecho: el misoprostol. Este es un medicamento que se utiliza durante la IVE y se usa en conjunto con otro medicamento llamado la mifepristona, para lograr un procedimiento efectivo y seguro.

Durante el último año, organizaciones como el [Grupo Médico por el Derecho a Decidir](#) y [Orientame](#)² han reportado denuncias sobre la escasez de misoprostol en el país. Entre las principales causas de esta situación se han señalado la retirada de varios registros del mercado, la insuficiente disponibilidad de las dos únicas marcas con registros vigentes y el fenómeno del crecimiento del mercado clandestino³. A pesar de estas denuncias, Profamilia afirma que se encuentra en capacidad de abastecer con misoprostol a quien necesite⁴, declaraciones que resultan contradictorias.

¿Qué se reporta desde el Gobierno Nacional?

La base de datos del INVIMA describe tres registros sanitarios vigentes, con modalidad fabricar y vender, cuyos titulares son las farmacéuticas nacionales LaFrancol y Tecnoquimicas. [Ver tabla](#).

Adicionalmente, el [listado de escasez y desabastecimiento](#) para febrero de 2024 publicado por esta misma entidad, reporta al misoprostol bajo la categoría “Monitorización”, que significa que las cantidades son limitadas para abastecer futuras demandas del mercado. En el caso de misoprostol se establece que se encuentra bajo monitoreo por un “aumento en la demanda” y “dificultades logísticas”. En este mismo informe se menciona que la farmacéutica LaFrancol ha reportado que no cuenta en el momento con disponibilidad de este medicamento.

¹ Orientame. Aborto en Colombia. <https://orientame.org.co/aborto-en-colombia/>

² <https://twitter.com/Orientame/status/1757787925524234706>

³ <https://www.elespectador.com/salud/denuncian-escasez-de-misoprostol-pero-profamilia-dice-que-tiene-unidades-disponibles/>

⁴ <https://x.com/RadNalCo/status/1755577604508139680?s=20>

En la consulta de las unidades vendidas en el canal institucional (ventas en el marco del sistema de salud) de Misoprostol en el sistema SISMED, entre 2014 y 2023, se observa que el principal laboratorio que abastece el canal institucional es Tecnoquímicas. Estos datos no consideran las ventas al detal que se realizan del bolsillo del comprador, y que se realizan en el canal comercial, lo cual sugiere un subregistro e infra estimación del mercado. *Ver gráfico.*

Fabricante	Titular	Registro	Presentación	Modalidad
TECNOQUIMICAS S.A.	TECNOQUIMICAS S.A.	INVIMA 2019M-0011274-R1 CYTIL V 50 MCG	Caja por 4 tabletas vaginales en blíster	Fabricar y vender
			Caja por 8 tabletas vaginales en blíster	
			Caja por 12 tabletas vaginales en blíster	
			Caja por 16 tabletas vaginales en blíster	
			Caja por 50 tabletas vaginales en blíster	
			Caja por 100 tabletas vaginales en blíster	
			Caja por 20 tabletas vaginales en blíster pvc	
			Caja por 200 tabletas vaginales en blíster pvc	
TECNOQUIMICAS S.A.	TECNOFAR TQ S.A.S.	INVIMA 2023M-0011559-R2 CYTIL® V 200 MCG	CAJA X 20. Caja plegadiza por 20 tabletas vaginales en Blister	Fabricar y vender
			CAJA X 50. Caja plegadiza por 50 tabletas vaginales en Blister	
			CAJA X 100. Caja plegadiza por 100 tabletas vaginales en Blister	
			CAJA X 200. Caja plegadiza por 200 tabletas vaginales en Blister	
			CAJA X 8. Caja plegadiza por 8 tabletas vaginales en Blister	
			CAJA X 24. Caja plegadiza por 24 tabletas vaginales en Blister	
			CAJA X 4. Caja plegadiza por 4 tabletas vaginales en Blister	
			CAJA X 16. Caja plegadiza por 16 tabletas vaginales en Blister	
LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO - LAFRANCOL S.A.S. CHEMICALS CO., LTD (FABRICANTE DE GRÁNULOS)	LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO - LAFRANCOL S.A.S.	INVIMA 2016M-0011306-R1 INDUSTOL® 200 MCG TABLETA VAGINAL	Caja por 2 tabletas en blíster- POR 2 tabletas con aplicador	Importar, semielaborar Y vender
			Caja por 4 tabletas en blíster - POR 2 tabletas con aplicador	
			Caja por 6 tabletas en blíster - POR 2 tabletas con aplicador	
			Caja por 8 tabletas en blíster - POR 2 tabletas con aplicador	
			Caja por 100 tabletas en blíster - POR 2 tabletas con aplicador	
			Caja por 8 tabletas en por 2 tableta (sin aplicador)	

Histórico de ventas Misoprostol reportadas en SISMED para el canal institucional 2014 - 2023

Nota: La información reportada por el SISMED para este canal comercial corresponde únicamente al laboratorio Tecnoquímicas.

La disponibilidad limitada de oferentes y competidores (solo dos oferentes y un registro en trámite ante el INVIMA) es considerado uno de los factores que contribuyen a la demanda insatisfecha y a la escasez del medicamento. La falta de atención a esta situación podría ser una crónica de *desabastecimiento anunciada* para el Misoprostol, problemática que afectaría el ejercicio pleno del derecho a la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

A diferencia de otros grupos terapéuticos, cuya escasez o desabastecimiento se ha anunciado en medios, el caso del misoprostol no ha sido priorizado por el INVIMA, ni por el Ministerio de Salud, lo que denota debilidades en su agenda de género.

La disponibilidad suficiente y oportuna de misoprostol en el país tendría que ser una meta del Plan Nacional de Desarrollo, de la política pública de reindustrialización y de la reducción de las inequidades de atención del sistema de salud del Gobierno Nacional, para garantizar el acceso a medicamentos esenciales oportuno, suficiente y sin barreras a las mujeres colombianas.